

Universidade Federal Fluminense
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração - MFE
Disciplina de Gerência de Enfermagem II

Ensino teórico-prático na UTI AD

Discentes: Davi Lacerda da Silva e Milena Aquino Nunes

Docentes: Érica Brandão de Moraes, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Katerine Moraes dos Santos

Preceptora: Raquel Dias dos Santos Dantas

Monitora: Anna Victoria de Souza Lima Teixeira

Conhecendo o setor...

Setor de alta complexidade

Pacientes críticos e instáveis
Necessidade de monitorização
contínua e suporte intensivo

A unidade conta com:

16 leitos » 5 privativos
1 quarto para isolamento
Monitores multiparamétricos, ventiladores
mecânicos, bombas de infusão e diversos
outros recursos tecnológicos

Equipe multiprofissional

8 técnicos + 2 enfermeiros

O ambiente exige organização,
agilidade, comunicação eficaz e
conhecimentos técnico-científicos
atualizados.

Conhecendo o setor...

A unidade também conta com:

Posto de enfermagem central

Sala administrativa

Sala de preparo de medicamentos

Sala de materiais e equipamentos

Expurgo

Sala de repouso

Copa

Banheiros (paciente e funcionário)

Depósito

Equipamentos e materiais:

3 carrinhos de PCR

Equipamento de gasometria

Ventilador mecânico

Equipamento de ECG portátil

Bombas de infusão

Armários com materiais organizados
(tubo oro-traqueal, cânula de guedel,
equipo gravitacional, sistema de
aspiração fechado, medicamentos
diversos, termômetro esofágico, etc)

Observação da realidade:

Durante a realização do Ensino Teórico Prático (ETP) da disciplina de Gerência de Enfermagem II, no setor da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), foi possível, por meio da vivência prática, identificar fragilidades relacionadas às **anotações de enfermagem** realizadas pelos **técnicos de enfermagem**.

A preceptora compartilhou conosco que, após atualizações do COFEN, que definem que a **evolução do paciente é de responsabilidade exclusiva do enfermeiro**, os **técnicos de enfermagem passaram a apresentar dúvidas sobre o que deveriam registrar em suas anotações**. Essa insegurança resultou em **registros incoerentes e, por vezes, incompletos, o que pode comprometer a continuidade e a segurança da assistência prestada**. Diante dessa realidade, observou-se a necessidade de desenvolver estratégias que reforcem a capacitação dos profissionais técnicos quanto aos tipos e à importância das anotações de enfermagem de forma correta, promovendo um cuidado mais seguro, eficaz e alinhado às normativas vigentes.

Pontos-chave:

1

Técnicos de enfermagem com dificuldades na realização das anotações de enfermagem, gerando registros incoerentes ou incompletos;

2

Insegurança da equipe técnica quanto ao que deve ser registrado após a atualização do COFEN

3

Risco para a continuidade da assistência e comprometimento da comunicação entre a equipe multidisciplinar

4

Ausência de padronização nos registros de enfermagem feitos por técnicos, dificultando a organização e a leitura dos prontuários.

Teorização:

Lei

Resolução COFEN nº 736 de 17 de janeiro de 2024

Livro

Recomendações para Registros de Enfermagem no Exercício da Profissão

Artigo

Anotação de enfermagem e qualidade da assistência

Artigos:

ANÁLISE CRÍTICA DAS ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM

Artigo que avalia alguns pontos principais em relação a anotação de enfermagem e como está sendo feito no setor de clínica médica

ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM

Os alunos queixavam-se de que as orientações sobre "como" e "o que anotar" mudavam em cada estágio do curso, o que realmente dificulta a sedimentação do aprendizado.

Anotações de Enfermagem e qualidade da assistência: vivências da equipe assistencial de Enfermagem no contexto hospitalar

2024

Exemplo:

Uma pesquisa realizada a respeito da SAE e do PE apresenta que mais de 80% dos profissionais de enfermagem possuem conhecimento incipiente para implementar as etapas do PE.

[...] dá para perceber que as anotações ainda estão muito vagas, que os técnicos ainda têm bastante dificuldade em fazer essa anotação [...] eles são muito sucintos, fazem o básico e não entendem a importância da anotação [...]. (E2)

Hipotéses de solução

- 1** Realizar capacitações e treinamentos periódicos
- 2** Implementar reuniões de alinhamento com toda equipe
- 3** Criar um mini guia de anotações para auxiliar na continuidade do processo de enfermagem focando nos principais aspectos dos cuidados realizados pelos técnicos de enfermagem dentro da UTI adulto

Aplicação a realidade

Mini guia

Exemplos de anotações para cuidados de enfermagem

Exemplos de anotações de intercorrências

Obrigada!

Referências:

DE ENFERMAGEM-COFEN, Conselho Federal. Resolução COFEN nº 736 de 17 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Brasília, DF, 2024.

NOGUEIRA GUARDIA, Angiliani et al. Anotações de Enfermagem e qualidade da assistência: vivências da equipe assistencial de Enfermagem no contexto hospitalar. *Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE*, v. 18, n. 1, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Práticas seguras na assistência de enfermagem: manual técnico. Brasília: ABEn, 2020.

DUARTE, A. B.; REIS, I. E. M. DOS .; SANTOS, V. O.. IMPORTÂNCIA DAS ANOTAÇÕES DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 29, n. 3, p. 83–91, 1976.

ANGERAMI, E. L. S.; MENDES, I. A. C.; PEDRAZZANI, J. C.. ANÁLISE CRÍTICA DAS ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 29, n. 4, p. 28–37, out. 1976.

ERNANDES, R. A. Q.; SALUM, M. J. L.; TEIXEIRA, M. B.; LEMMI, R. C. A.; MIURA, M. Anotações de enfermagem. *Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo*, 15 (1): 63-68, 1981.

RECOMENDAÇÕES PARA REGISTROS DE ENFERMAGEM NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. [s.l: s.n.].